

La vida es sueño: dualidad, libertad y
sentido existencial en Calderón de la
Barca

Life Is a Dream: Duality, Freedom, and
Existential Meaning in Calderón de la
Barca

Alumno: Francisco Manuel Martos Beltrán

5/mayo/2025

Resumen: Este trabajo ofrece un análisis personal y filosófico de *La vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca, abordando la obra más allá de lo puramente literario. Se exploran tres ejes fundamentales: la dualidad existencial que atraviesa toda la trama, el análisis de personajes clave y la carga simbólica que sostiene la obra. Se muestra cómo Calderón plantea cuestiones sobre la libertad, el destino, la moral, la identidad y la búsqueda de sentido humano, anticipando debates filosóficos modernos y existencialistas. El estudio no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir caminos interpretativos y preguntas críticas que mantienen vigente la obra en la actualidad.

Palabras clave: Calderón de la Barca; *La vida es sueño*; dualidad; libertad; predestinación; simbología; filosofía de la literatura; existencialismo.

Abstract: This paper presents a personal and philosophical analysis of Pedro Calderón de la Barca's *Life Is a Dream*, going beyond a strictly literary approach. It focuses on three key aspects: the existential duality underlying the plot, the role of central characters, and the symbolic framework that sustains the play. The study examines how Calderón addresses themes such as freedom, destiny, morality, identity, and the human search for meaning, anticipating modern and existentialist debates. Rather than providing final answers, the essay aims to open interpretative paths and raise critical questions that highlight the enduring relevance of Calderón's masterpiece.

Keywords: Calderón de la Barca; *Life Is a Dream*; duality; freedom; predestination; symbolism; philosophy of literature; existentialism.

Contenido

Introducción	4
1. Objetivo primero: Sobre la dualidad en <i>La vida es sueño</i>	5
2. Objetivo segundo: Análisis de elementos claves.....	8
3. Objetivo tercero: Simbología relevante de la obra	13
Conclusiones.....	14
Bibliografía.....	18

Introducción

La obra de *La vida es sueño* del dramaturgo español Calderón de la Barca es de una relevancia e influencia sobradamente conocidas en la literatura. Lo que puede que no esté tan estudiado es la profundidad filosófica de la obra, todo lo que el autor nos quiso decir con ella o los elementos condicionantes del autor para concebir el mundo de la obra de la forma en que lo hace.

Con esto en mente, se pretende hacer en esta tan escueta como humilde investigación, una aportación —sin intención de ser excesivamente presuntuoso— un tanto novedosa. No pretenderé tanto analizar la obra desde una perspectiva literaria ni lingüística, sino hilvanar una serie de dimensiones epistémicas tales como: contenido filosófico, psicológico, teológico, cultural, etc. La motivación de esto es ofrecer elementos y herramientas interpretativas para futuras investigaciones. En otras palabras, abrir el camino para expectantes líneas de investigación. Dicho esto, se podrá inferir que en este trabajo no se darán respuestas, sino que más bien se intentará plantear preguntas relevantes en relación a la obra. No obstante, esto no será un impedimento para ofrecer a lo largo del trabajo una reflexión personal y crítica, tanto de *La vida es sueño*, como de las fuentes consultadas. Fuentes estas, tanto académicas y más técnicas, como artículos y páginas más divulgativas. Lo que hace de esta empresa algo accesible para cualquier persona. Además, se han agregado algunas notas aclaratorias a pie de páginas de aquello que he considerado de mayor complejidad y menos conocido.

Para tales propósitos, me enfocaré en tres objetivos principales, pero estrechamente relacionados. En el primero de ellos, analizaré la dualidad en el relato calderoniano. Destacaré lo que, a mi juicio, he considerado de especial interés y relevancia, ya que es preciso discriminar otros muchos elementos. Seguidamente, analizaré algunos personajes claves en escenas muy puntuales, lo que nos llevará a considerar a estos personajes en su contexto. Por último, me detendré en lo más destacable desde una perspectiva simbólica. Lo que el lector notará es como existen elementos que se solapan entre los distintos objetivos. Es decir, lo que se dice en el primer objetivo se complementará con los objetivos restantes y viceversa.

1. Objetivo primero: Sobre la dualidad en *La vida es sueño*

En *La Vida es sueño*, se da por supuesto que la vida en general es una constante dicotómica. Es decir, no se trata tanto de que la vida de Segismundo esté repleta de dualidades o contradicciones, sino, más bien, de que la existencia *per se* resulta constitutivamente de esta naturaleza dual (Collado, s.f.). De ahí que la dualidad se ilustre a través de personajes y no solo de situaciones, puesto que —si reparamos en la vida de cualquier personaje— notaremos la dualidad de la vida. A razón de esto, podemos afirmar que cuando hablamos de dualidad en el mundo calderoniano, estamos haciendo alusión a la concepción de la vida que se nos muestra en la obra. De entre estas dualidades, la más presente en la obra y constante tiene connotaciones epistémicas. Es decir, hay una complejidad evidente en discernir lo que es real y lo que no, lo que sería un sueño y la vigilia.

Ese contraste entre realidad e ilusión no parece tener una frontera muy clara. No se trata de que los sueños sean absolutamente falsos y la realidad sea aquello que llamamos vigilia, que se nos presenta en nuestra materialidad óptica (Editorial Metacognición, s.f.). Nada la más lejos de la realidad, estamos ante un mundo mucho más complejo, donde los sueños —aunque diferentes de la vigilia— tienen un impacto significativo en la vida real, pero también esa realidad influye irremediamente en los sueños. De modo que existe una suerte de retroalimentación entre los sueños y la realidad, recordando siempre que el término *sueños* no implica necesariamente algo irreal o falso, sino estratos diferentes de la existencia. La realidad sería un todo y esos sueños un acceso a partes de nuestra realidad, ya sea de la subjetividad más íntima o de la objetividad más evidente, pero oculta a los ojos carnales. La dualidad de los sueños y la realidad nos muestra a su vez como una especie de dimensiones paralelas, dos caras de una misma moneda que pueden ser lo material y lo espiritual.

Esto quiere decir que los sueños tienen un papel trascendental en la vida, no solo porque complementen nuestra comprensión de la realidad en su totalidad, sino porque nos interpela a hallar un significado a nuestra existencia. Lo que nos dice el genio Calderón con los sueños no es algo basado en una infantil y anacrónica superstición, no, es el anhelo humano por encontrar un lugar en el mundo, un sentido a su vida y una norma conductual sobre cómo conducirse en situaciones complejas. A las personas no

nos basta con lo que nos ofrece la vida material, necesitamos lo intangible, es indispensable para nuestra existencia y esto también lo simbolizan los sueños. Elementos tan interiorizados que pasan desapercibidos como la justicia, el amor, el bien, el mal, etc. Toda una batería de conceptos abstractos con existencia mental, pero con repercusiones directas en la dimensión material, moral, social y política.

Más allá de los sueños, se nos muestra ese dualismo existencial de otras formas francamente transversales a todos los seres humanos. Resulta pertinente mencionar, por ejemplo, el contraste que se hace para hablar de libertad (Turu, 2014: 259-278). Nos encontramos con la predestinación que —sin entrar en profundidad— nos arrebató esa tan anhelada y valorada libertad humana. Es decir, si todo está ya planificado por una entidad suprema y predispuesto para que pase de una determinada forma, no podemos hacer nada para evitarlo, somos esclavos de nuestro destino, de lo que Dios ha predispuesto o la diosa Fortuna o, bien, como queramos llamarlo. Lo importante aquí es que nuestra vida —en última instancia— no es nuestra, no nos pertenece. Esto no acarrea solo consecuencias negativas, sino también liberadoras. Nos libera en tanto que no somos responsable de nuestros actos¹. Si las profecías a Segismundo debían cumplirse de todas formas, aunque él mismo no lo quisiera, ¿cómo condenar al pobre Segismundo? Él no decidió nacer así, tener ese destino escrito por los dioses le fue impuesto, su esencia era perversa.

Siguiendo con el análisis de Turu, vemos que nuestros actos son los que empoderan nuestras creencias o, en términos más conocidos, podríamos llamarlo bajo el término: profecía autocumplida o, el más actual, efecto Pigmalión. Lo que uno crea y piense, influye en nuestra conducta y nuestra conducta condicionada por nuestras creencias refrenda a estas, las consolida en la nuestra facticidad. ¿Acaso no vemos una vez más aquí esa dicotomía entre lo real y lo irreal? Yo diría que sí, en cómo influye lo

¹ Que la libertad se encuentra ligada proporcionalmente con la responsabilidad es algo de lo que se percataron filósofos posteriores a Calderón, como Sartre, donde podemos leer en una de sus obras: «No hay justificación alguna para el ser humano, puesto que se encuentra solo en el mundo. Está condenado a ser libre, ya que no decide existir, pero sí es totalmente libre en el mundo, lo que desemboca en una responsabilidad absoluta» (Sartre, 2004: 43). En este sentido, Calderón fue un visionario al abordar con semejante precisión y sutileza un tema de tan basta complejidad filosófica. Con sus limitaciones, pero no por ello de manera superficial.

inmaterial —en este caso nuestras ideas, pensamientos, emociones, etc.— en lo material. Anteriormente fue con el sueño y la vigilia, ahora es con lo que creemos, nos dicen y nos decimos de aquello que nos dicen. Esto no son pocos los pensadores que han afirmado tal tesis, nos podemos retrotraer hasta Epicteto y ver que Calderón juega con ello a lo largo de su obra. Esa dualidad entre lo que ocurre y lo que nos decimos. Lo que nos dicen y lo que nos decimos de eso que nos dicen.

Siguiendo con el tema de la libertad humana, podemos inclinarnos porque el ser humano es libre y que no existe tal cosa como una predestinación que determine lo que vamos a ser. También podemos optar por una suerte de predestinación laxa, que presupone un plan y voluntad divinos que son la mejor opción para cada unos de nosotros, pero que nosotros tenemos el libre albedrío para acatar esa voluntad o salirnos de ella. Sería una manera de conciliar la voluntad soberana de Dios y su voluntad permisiva con nuestra libertad, algo necesario para el amor en tanto que este debe suceder en el plano de la absoluta libertad. Sea como fuere, seguimos viendo esa dualidad en cuestiones teológicas vinculadas con nuestra existencia. El caso es que, si el ser humano es libre, también se enfrenta a constante dilemas morales duales en las categorías de bueno y malo. Esto quiere decir que aquí notamos una vez más esos dos polos morales (Collado, s.f.). Para Calderón parece ser que, en términos morales, las cosas son blancas o negras, buenas o malas y deja fuera toda una tonalidad de grises. Esto nos muestra una moral bastante rígida, contraria a la moral consecuencialista o la del doble efecto propuesta por Santo Tomás. No se valora tanto las consecuencias de los actos, sino el deber de actuar de una forma o de otra.

El punto es que un mismo acto puede ser bueno en un contexto determinado y malo en otro. Mentir en un juicio es censurable, pero mentir en el contexto de la segunda guerra mundial para ocultar a una familia judía para que esta no sea asesinada, es loable. En otras palabras, aquí la moral dualista y deontológica propuesta por Calderón, no sería factible. Volviendo al asunto de Santo Tomás, la doctrina del doble efecto nos muestra que no todo vale para conseguir los mismos resultados y que hay actos que son en sí mismo inmorales y otros neutrales, aunque las consecuencias sean las mismas. En el dilema del tranvía esto resulta muy ilustrativo, ya que se nos presenta un suceso donde cinco personas están atadas a en una vía y el tren pasará por encima de

ellos causándole la muerte a los cinco. A nosotros se nos plantea el dilema de situarnos en esta escena con la única opción de accionar una palanca para desviar el tren y salvar la vida de las cinco personas. Ahora bien, en la otra vía habría una persona. Esto quiere decir que moriría solo una persona y no cinco. En la misma situación se nos presenta otra solución, arrojar a una persona a la vía para detener el tren. Aunque en ambos casos, si es que decidimos salvar a las cinco personas en detrimento de la otra tienen las mismas consecuencias; la muerte de una persona, sendos actos no tienen las mismas connotaciones morales según la doctrina tomista. Accionar la palanca, a pesar de los resultados, no es intrínsecamente malo ni bueno, sino neutral, mientras que arrojar a una persona a la vía sí es malo independientemente de las consecuencias, puesto que directamente estaremos matando a una persona.

A lo que pretendo llegar con estas teorías morales es exponer, aunque sea de forma muy superficial, la complejidad que entrañan los actos morales. Es prácticamente imposible reducirlo todo a ese binomio calderoniano o a una moral deontológica basado en lo correcto. En la vida, las circunstancias, las consecuencias y cada acto hay que analizarlos por separado.

2. Objetivo segundo: Análisis de elementos claves

La torre donde el protagonista es enclaustrado, no es meramente un lugar físico que nos priva de libertad, aunque esto es materialmente su sentido y propósito. Con todo, se nos presenta cargado de un significado abstracto y existencial mucho más profundo (Collado, s.f.). De una forma o de otra, todos nos encontramos en una torre en tanto que hay elementos, tanto materiales como inmateriales que nos prohíben la consecución de nuestros deseos, sueños o anhelos. Podríamos hablar —glosando a Collado— sobre esas limitaciones mentales que nosotros mismo nos imponemos, esos miedos irracionales, pero que, paradójicamente, no dejamos de organizar en nuestra mente para hallarles una base racional. En este sentido, la torre es eso que le impide a Segismundo hacerse con lo que le corresponde por derecho, sería esos límites que nos impide avanzar hacia aquello que nos gustaría conseguir.

Pero estos límites no son siempre algo que nosotros imponemos. Las circunstancias de la vida, nuestra situación en el sentido beauvoiriano² son fundamentales e ilustran de una manera diáfana el significado de la torre. En este orden de ideas, cuando hablamos de la torre en relación con las diferentes situaciones que podemos vivir, estamos haciendo alusión a las limitaciones externas sobre nuestra libertad. Lo que viene a ser lo mismo, la libertad negativa. Esto de libertad negativa es muy ilustrativo para entender una de las dimensiones semánticas de la torre. Este tipo de libertad tiene que ver con todos aquellos elementos externos que nos obstaculizan la realización de nuestra voluntad. Farrell explica esto de una manera que nos ayuda a identificar este aspecto de la libertad en relación al orden legislativo (Farrell, 1986: 9-10). En este sentido, el padre de Segismundo decretó que este fuese encerrado en la torre y esto es un claro ejemplo de como el gobierno interfiere en la libertad de nuestro protagonista.

Por otro lado, los límites mentales, los propios a cada individuo, no forman parte de la libertad negativa, pero sí de la situación en el pensamiento de la filósofa parisina antes mencionada (Beauvoir). De modo que los límites o cárceles mentales que representa la torre, hacen alusión a otro tipo de libertad: la libertad positiva. Este tipo de libertad para que se dé, es preciso que las cualidades de una persona sean perfectamente funcionales y no estén condicionadas por otros factores, tanto internos como externos (Carvajal, 2016: 1105-1107). Pero expliquemos esto un poco para que quede más claro. Supongamos que no hay elementos que me impiden la realización de mi libertad, no hay torre material para Segismundo, ni encierro locativo, ni decretos reales. Ahora bien, su situación de exclusión pedagógica ha generado en él una merma de sus facultades particulares para ejercer como monarca. En este sentido, aunque quiera, no sería libre en relación a su libertad positiva, no sería completamente autónomo, no podría realizarse. De modo que vemos que la libertad positiva y negativa simbolizadas por la torre, son parte de la situación, entendida esta como todo lo que limita nuestra libertad. Si nos

² «Las situaciones casi nunca son equiparables y pueden aumentar o disminuir el alcance de nuestra libertad, es decir, pueden dar más o menos posibilidades al sujeto de realizarse como libre» (Beauvoir, 2019: 11)

fijamos, en el simbolismo de la torre también notamos esa dualidad entre libertad positiva y libertad negativa, entre libre albedrío y predestinación.

El simbolismo de la torre no se agota, esto es algo inabarcable en este somero trabajo. Por ejemplo, podemos interpretarlos desde teorías psicoanalíticas en relación con el significado de los sueños. Esto, aunque algo bastante manido desde la época de Freud, nos puede enriquecer algo el sentido de este elemento. Cuando soñamos con una torre, se puede interpretar como pretensiones de lograr algo, crecer en nuestro estatus social, personal, incluso, en un deseo personal de aislarnos de esa situación de la que hablábamos antes (Metacognición, s.f.). Es cierto que esta interpretación se debe de tomar unas licencias aparte para extraer este significado de la obra de Calderón, pero no menos cierto es que el significado de un texto literario se construye entre el lector y el texto. A razón de esto, un mismo símbolo puede significar varias cosas y no estar equivocada en ninguna de sus interpretaciones. Es más, no es descabellado hacer alusión a interpretaciones freudianas, entre otras cosas porque Calderón nos sitúa en ese espacio onírico, en ese deseo sexual hacia Rosaura, etc.

Sobre Rosaura, Rodríguez nos da unas pistas fundamentales para comprender a este personaje cargado de simbolismo y significado (Rodríguez, s.f.). Primeramente, podemos destacar en Rosaura un sentido caótico en su personaje. Esto es así porque, en cierta manera y a pesar de los esfuerzos de Basilio, en Rosaura adquiere cumplimiento los vaticinios sobre Segismundo. La propia entrada en escena de Rosaura ya se encuentra impregnada de violencia y dolor con la caída súbita del caballo, pero es más aún, Segismundo querrá quitarle la vida. Todo muestra, no solo que donde estuviera Segismundo habría desgracia, sino lo inevitable de la predestinación o incluso determinismo más extremo. Pero el desconcierto con el personaje no viene solo por la perturbación de Segismundo, vemos que es un personaje vestido de hombre, pero que en realidad es una mujer; dos identidades en una persona. Con Segismundo, pasa algo similar, tenemos la identidad de rey legítimo, pero también el pronóstico de verdugo. Una vez más, ese pensamiento dualista en estos dos personajes fundamentales que se aprecia cuando los ponemos frente a frente.

Esto no quiere decir que Rosaura le quite protagonismo a Segismundo, nada más lejos de la realidad, sino que esta hace las veces de reflejo de la persona de nuestro

personaje central. En Rosaura se puede ver reflejada la injusticia y la desdicha de haber sido arrebatada de lo que por derecho le corresponde. En este sentido, Rosaura es una herramienta hermenéutica para conocer la psicología del personaje central. Curiosamente, en Rosaura también podemos ver un atisbo de esperanza. Digo esto porque cuando aparece ella, surgen una serie de cambios en escena esenciales para la consecuente liberación y cambio cualitativo de Segismundo. De modo que podríamos decir que con Rosaura comienza la transformación y liberación de Segismundo y que por lo tanto ella es símbolo de un nuevo comienzo.

Pérez también nos dará un sentido francamente interesante sobre Rosaura (Pérez, s.f.). En ella vemos símbolo de justicia y no solo de caos o punto de inflexión en la vida de Segismundo. Es decir, que el sentido de Rosaura no depende solo de Segismundo, sino que tiene un significado en ella misma, es un personaje, en cierta forma, «autónomo». Como símbolo de luz en el marco de la obra, la entendemos como lo verdadero frente a lo falso, lo justo en contraste con lo injusto. En resumidas cuentas, en Rosaura vemos un símbolo de reivindicación de justicia, de lucha por la verdad y por lo correcto más allá incluso del propio Segismundo. Tal es así que me atrevería a decir que Rosaura es la inspiración para Segismundo.

En Clarín vemos a una figura común en el teatro clásico español; la figura del gracioso. Con todo, esto no debe hacernos pensar que este personaje ocupara una función meramente protocolaria o cultural de la época. Clarín nos sirve también para comprender a Segismundo en tanto que hace las veces de contraste con este, pero también nos complementa a Segismundo. Sería como una conciencia y personalidad diferente a la del protagonista que nos posibilita experimentar la tragedia con un tono más desenfadado (Morón Arroyo, en Calderón de la Barca, 2001: 36). El contraste entre Clarín y Segismundo e incluso con Rosaura, lo podemos notar en sus propios códigos morales, la lealtad es algo que brilla por su ausencia en Clarín. Es la parte más primitiva y menos racional. Esto no quiere decir que sea algo trivial, nada que ver, sino que más bien es lo más similar a nosotros como personas comunes. Si lo pensamos, la mayoría de nosotros tendemos a ser pragmáticos, sin ínfulas de grandeza, ni grandes pretensiones, más bien, somos ese Clarín, realista, bastante previsibles, gente corriente.

Siguiendo con el análisis de Morón, vemos en Clarín y su relación con Rosaura un paralelismo con otra obra española de gran calado: el *Quijote*. Esto nos ayuda a comprender la función que tiene el humor y lo común en *La vida es sueño*. Por ejemplo, vemos que Clarín es escudero de Rosaura que se hace pasar por caballero. En este sentido, tendríamos un claro guiño al Sancho de Cervantes. Algo muy curioso ocurre cuando comparamos la cuestión identitaria de Segismundo, Rosaura y Clarín. Mientras los dos primeros se esfuerzan por recuperar una identidad que les ha sido robada injustamente, Clarín asume su identidad frívola y exageradamente común sin ningún tipo de problema. Parece una suerte resignación a su destino, a lo que le ha tocado.

Si nos detenemos por un momento en el simbolismo que extrae Pettengill, notaremos de manera mucho más clara lo enriquecedor que puede resultar Clarín. De hecho, su propio nombre tiene una razón de ser, ya que hace alusión a los instrumentos de viento que emiten un sonido bastante considerable y que en el contexto de la obra lo podemos situar con una finalidad bélica y anuncio de algunas buenas (Pettengill, 2009: 28). De hecho, la presencia sonora de Clarín sucede en un momento un tanto violento. Ese «estrépito» que emite Clarín también se encuadra en momentos puntuales y efímeros porque tiene una función armonizadora, es como si trajera sosiego en medio de las fricciones narrativas de la obra. De ahí que su función sea tan volátil, porque no es necesaria cuando hay calma y tranquilidad.

El rey Basilio no es un personaje menos interesante que los anteriores. En él vemos a una persona miedosa a pesar de su posición de poder (ABC color, 2005). El miedo de Basilio es evidente, no solo hacia su hijo, sino también el provocado por supersticiones irracionales. Lo paradójico de esto y es aquí donde una vez más vemos esa dualidad, es que Basilio es profundamente calculador y racional, es muy metódico. Esto se puede comprobar en cómo intenta evitar a toda costa el futuro, pero también en cómo pone a prueba su propio hijo. Esto no quiere decir que sea una persona cruel, sino que nos muestra —como en casi todos los personajes— su dualidad moral, sus luces y sombras. Es más, Basilio siente compasión cuando ve a su hijo y también se muestra humilde en la transición que experimenta su personaje cuando va a la torre. Relega su estatus social y reconoce sus límites humanos. Lamentablemente, por cuestiones

prácticas no podemos extendernos más y es preciso que pasemos al tercer y último objetivo del presente trabajo.

3. Objetivo tercero: Simbología relevante de la obra

La obra se encuentra repleta de una simbología fundamental que Calderón pretende transmitir. Entre ellas, podemos notar esa tensión constante entre predestinación y libertad, de la cual, en parte ya hemos hablado, pero no agotado por supuesto. La obra está cargada de un componente dramático sostenido por lo inevitable que es el destino, pero es que esa insoslayable profecía llega a su consecución por la propia creencia de la persona supersticiosa (Rodríguez, s.f.). Hay una suerte de contradicción dramática, ya que Basilio pretende parar el trágico destino de su hijo, pero no se percata que con sus actos lo que hace realmente es provocar dicha tragedia. Esto me resulta especialmente interesante por la transformación de Basilio, puesto que este descubre que sus miedos irracionales son los causantes de semejante desgracia y no tanto un destino predeterminado e impuesto.

También es reseñable la disputa teológica del tiempo de Calderón que se plasma completamente en la obra (*Ibid.*). Una cuestión teológica candente entre dos confesiones: los jesuitas y los dominicos. Los jesuitas sostenían que el ser humano tiene libre albedrío. Es decir, aunque la voluntad de Dios es soberana y existe predestinación, el ser humano puede ser auxiliado por la divinidad para tomar las mejores decisiones. Consecuentemente, en tanto que el ser humano decide, se puede afirmar que es libre. En contraste, los dominicos apostaban por un absoluto determinismo más que predestinación. Es decir, la voluntad de Dios es soberana y se impone a toda su creación. Por lo tanto, el ser humano no es libre. Debido a la formación del dramaturgo con los jesuitas, vemos como refuta esta última postura de los dominicos. Pero es que también se nota una exposición del pensamiento desde la época clásica condensada en toda la trama. Desde Platón hasta Tomás de Aquino vemos una tensión entre libertad y predestinación o determinismo, una lucha intelectual entre razón e impulsos primitivos. Con Segismundo, Calderón intenta ilustrar toda esa filosofía dual platónica que hemos heredado a través de distintas interpretaciones. Por ejemplo, la parte racional debe controlar los impulsos más primarios del ser humano, no dejarnos llevar por la sed de venganza, por ejemplo.

Se puede extraer mucha más filosofía de *La vida es sueño*, sin duda alguna, podemos notar como la filosofía de Thomas Hobbes, concretamente en su obra *Leviatán*, ya nos habla de una naturaleza perversa del ser humano. En el fondo, Calderón parece hacer lo mismo cuando afirma que no haber nacido es lo mejor que nos puede ocurrir, o incluso —si venimos a la existencia— morir cuanto antes sería lo ideal (Romero, 2002: 167). Es cierto que esto lo podemos ver como una visión pesimista de la vida al estilo de Camus, pero esto, pienso, que se desprende más bien de una concepción negativa de la naturaleza del hombre. Debido esto a la doctrina del pecado original agustiniana quizá. El caso es que, si hablamos en términos generales sobre el inconveniente de la existencia humana, es porque consideramos que esta es mala, de hecho, esto mismo se nos dice de forma tácita con cada personaje al destacar sus partes negativas. Aunque, eso sí, siempre con posibilidad de redención, lo que hace emerger una esperanza inagotable y bastante alentadora.

Detengámonos por un momento en la constante dualidad y la simbología que podemos encontrar, por ejemplo, entre la luz como lo bueno, la parte racional del ser humano; y la oscuridad como es parte mala de la vida y de lo humano (Pérez, s.f.). Esto puede favorecer —aunque no sea una interpretación «ortodoxa»— una lectura maniquea de la obra. Puede parecer forzado y esto no es lo que nos quiere decir exactamente Pérez o Calderón, pero sí creo que está presente en la obra, sea consciente o inconscientemente. Además, es inevitable que haya un residuo intelectual del maniqueísmo, no olvidemos que si nos retrotraemos en la historia llegamos hasta Agustín de Hipona, el cual fue maniqueo y del que bebe inevitablemente Calderón. De modo que considero que esto es razón más que suficiente para considerar que en *La vida es sueño* encontramos reminiscencias maniqueas. De hecho, esas dos fuerzas en constante pugna también se simbolizan en Segismundo como el bien y Astolfo como el mal o la oscuridad. En el primero se atisba, a pesar de las circunstancias, esa luz, bondad, honradez, etc. En el segundo, esa oscuridad, maldad, con intereses egoístas.

Conclusiones

Una de las conclusiones que podemos extraer de *La vida es sueño*, es un problema en filosofía que aún no se ha resuelto: la cuestión relativa a la epistemología y gnoseología. Calderón nos plantea, no solo el interrogante que nos interpela a

reflexionar sobre lo que es real y lo que no, sino también el cómo llegamos a conocer algo. ¿Es preciso estar despierto para conocer? Este estar despierto lo podemos extrapolar con una merma de ciertos sentidos y no solo con el sueño. ¿Acaso las personas con algún tipo de discapacidad no pueden conocer? Por supuesto que sí, el punto es que conocen de otra manera. Esto nos lleva a la posibilidad de tener tan interiorizada la forma de conocer sensible, que desprestigiamos otras maneras de conocer. Con base a esto, cabe preguntarse si solo es real lo que tocamos, olemos, escuchamos o vemos. Si afirmamos tal cosa y más en nuestro tiempo actual, que ocurre con el mundo virtual que no lo olemos, no lo podemos tocar, ¿acaso esto no es real? Puede que Calderón fuera un adelantado a su tiempo al valorar esta complejidad epistémica explicada entre el sueño y la vigilia.

Otro problema que Calderón saca a relucir y parece no resolver, sino dejarnos ese arduo trabajo a nosotros es el de la esencia humana. Esto no solo ha sido objeto de debate en filosofía, sino en las distintas religiones; no solo en las monoteístas, sino también en las religiones hinduistas con su sistema de castas. En cierta forma, este tipo de clasificación, ya sea platónico basado en la naturaleza de las almas o las castas hindús, presuponen una esencia nada más nacer, una naturaleza que no se puede cambiar. Básicamente, esto se nos plantea con Segismundo y la profecía sobre su destino. En relación a esto, gravita la libertad, que es la que nos posibilita para transmutar esa pretendida esencia. Algo que fue muy estudiado y llevado al extremo por filosofías como el existencialismo francés llegando a afirmar que el ser precede a la esencia.

No menos relevante es la pregunta de si hacemos verdaderamente lo que queremos o somos esclavos de nuestras circunstancias. ¿Hasta qué punto nos afecta nuestra situación? ¿Llega esta a ser determinante? Es más, lo que deseamos, lo queremos por nosotros mismos o nos afecta más de lo que creemos lo que nos dicen. Publicidad, medios de comunicación, redes sociales, relaciones personales, etc. Si esto tiene mucho poder sobre nosotros, ¿acaso no sería esto una merma casi absoluta de nuestra libertad positiva?

Pero si hay algo destacable en todo este estudio, es el tema de la dualidad. Si ya hemos criticado que es muy reduccionista en el ámbito de la ética, no menos

problemático resulta en otros asuntos también relacionados con esa parte de la filosofía. Si pensamos como Calderón, ¿no estamos haciendo depender un extremo de otro? Es decir, si pensamos en términos de bueno y malo, alto y bajo, frío y caliente, etc. Un concepto depende del otro y esto, en términos éticos y teológicos plantea serias cuestiones. El bien dependería del mal, si no hay mal, cómo vamos a definir el bien. A lo que quiero llegar es a que me da la sensación de que Calderón define un término en función del otro. Es cierto que con las trinidades parece hacer una serie de juego dialéctico, pero esto no anula la dependencia semántica de los términos. En relación a esto último, esas trinidades para explicarnos verdades absolutas, es conveniente que mencionemos, aunque sea de pasada, la relativa a la libertad. Parece ser que Calderón nos habla de libertad positiva y libertad negativa para concluir con la libertad reflexiva, la que nos lleva al uso correcto de la misma libertad en su totalidad. Una suerte de superación de su propio dualismo por medio de una libertad integradora.

Lo dicho hasta ahora, nos muestra la asombrosa actualidad que tiene aún la obra de Calderón, pero esto no termina aquí, se podrían escribir cientos de páginas sobre temas que trata Calderón en *La vida es sueño* y que son candentes en nuestro tiempo. Por mencionar alguno, la filosofía de género podría hacer una lectura concienzuda del personaje de Rosaura. Aquí se ponen en cuestión los estereotipos de género y no olvidemos en la época que estamos cuando se escribió esta obra. Como determinados roles y ropa hace que nuestra identidad género se vea afectada. Esto no acaba aquí, sino que podemos hablar de la identidad en general más allá del género. ¿Qué determina lo que somos y quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que los demás dicen que somos? ¿Qué es la identidad? Si esta cambia, ¿era en realidad identitaria?

También me gustaría reconocer el logro de trascender la dicotomía en Calderón, no solo en ese juego dialéctico con la libertad, sino también en la naturaleza humana. Algo que no han conseguido filósofos de renombre, creo que el dramaturgo lo hizo muy acertadamente. Y digo esto porque podemos concluir que el ser humano no es malo por naturaleza, pero tampoco es bueno. El ser humano es una mezcla de luces y sombras y todo lo que hacemos está impregnado de nuestra naturaleza. El ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor y aquí es donde entraría la necesidad que

tenemos de acercarnos al bien supremo, Dios y reconocer nuestras limitaciones y también nuestra maldad mezclada con bondad.

Por último, si el ser humano puede cambiar como Segismundo, ¿acaso no merece todo el mundo una suerte redención, de restauración y segundas oportunidades? ¿No nos estaremos equivocando con los procesos punitivos de privación de libertad fomentado esa parte oscura de lo humano en vez de reeducar y reinsertar a las personas? ¿Cómo hacer que cambien esas personas? Estas son solo algunas de las cuestiones que quedan abiertas después del estudio realizado.

Bibliografía

- ABC Color. (2005, 18 de noviembre). *Análisis de la obra "La vida es sueño"*.
ABC Color. <https://www.abc.com.py/articulos/analisis-de-la-obra-la-vida-es-sueno-869474.html>
- Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.
- Calderón de la Barca, P. (2024). *La vida es sueño*. (Morón Arroyo, C. Ed.). Madrid: Cátedra.
- Carvajal, R. (2016). Libertad positiva y capacidad política en democracia a partir del enfoque de capacidad de Amartya Sen. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 72(274), 1103-1117.
- Collado, S. (s.f.). *La dualidad de la vida: cárcel y palacio en La vida es sueño*. Autarsis. Recuperado el 24 de abril de 2025, de <https://autarsis.com/la-dualidad-de-la-vida-carcel-y-palacio-en-la-vida-es-sueno/>.
- Editorial Metacognición. (s.f.). *Entre la torre y el palacio: Los escenarios simbólicos de «La vida es sueño»*. Guía Onírica. Recuperado el 24 de abril de 2025, de <https://guiaonirica.com/entre-la-torre-y-el-palacio-los-escenarios-simbolicos-de-la-vida-es-sueno/>.
- Farrell, M. D. (1989). Libertad negativa y libertad positiva. *revista del Centro de Estudios Constitucionales*, (2), 9-20.
- Pérez, L. (s.f.). *La dualidad de la vida: luz y oscuridad en La Vida es Sueño*. Autarsis. Recuperado el 22 de abril de 2025, de: <https://autarsis.com/la-dualidad-de-la-vida-luz-y-oscuridad-en-la-vida-es-sueno/>.
- Pettengill, M. (2009). La libertad moral en La vida es sueño. *Tesis y Disertaciones electrónicas*. <https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/644>.
- Rodríguez Cuadros, E. (s.f.). *La vida es sueño: obra paradigmática*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado el 25 de abril de 2025, de

[https://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon de la barca/su obra vida es sueño/](https://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon%20de%20la%20barca/su%20obra%20vida%20es%20sueno/).

Romero, S. E. V. (2002). Análisis del discurso de Segismundo en La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. *Contribuciones desde Coatepec*, (2), 166-170.

Sartre, J. P. (2004). *El existencialismo es un humanismo*. Barcelona: Edhasa.

Turu Tarré, M. (2014). La universalidad de La vida es sueño a la luz de la triple mimesis de Paul Ricoeur. *Anuario calderoniano*: 7, 2014, 255-281.